

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

EDN OFPPNX
УДК 681.5.015.3

DOI 10.5281/zenodo.19201811

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ НА ОСНОВЕ ЕГО ПЕРЕХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

© 2026 Лукьянов А.Д., Донской Д.Ю.

В данной работе приведены методики идентификации и моделирования термоэлектрических преобразователей на основе эффекта Пельтье. Методики состоят из алгоритмов математической оценки базы результатов ряда физических экспериментов над термоэлектрическим преобразователем при различных управляющих воздействиях и известных стационарных условиях окружающей среды. Применение описанных методик позволяет определить необходимые для моделирования и уникальные для каждого элемента Пельтье физические параметры. В ходе работы были идентифицированы параметры популярного на рынке элемента Пельтье ТЕС1-12706 и приведен анализ точности результатов математического моделирования на базе предложенных подходов.

Ключевые слова: элемент Пельтье, аппроксимация, МНК, параметрическая оптимизация.

Введение. Определение параметров термоэлектрического модуля (ТЭМ) Пельтье представляет собой базовую задачу при разработке точных математических моделей для автоматизированных систем управления, проектирования технологических процессов и оптимизации тепловых режимов. Степень адекватности математической модели непосредственно определяется корректностью ее параметрического описания, отражающего нелинейные и температурно-зависимые физические процессы, протекающие в рабочей зоне устройства. Предлагаемый алгоритм идентификации, реализованный в два этапа и основанный на полиномиальной аппроксимации по методу наименьших квадратов с последующей параметрической калибровкой в среде Simulink, демонстрирует современный научно-обоснованный подход к решению указанной проблемы. Для комплексного анализа данного метода необходимо рассмотреть его теоретические основы, включающие физические принципы функционирования ТЭМ и их формализованное математическое представление.

Функционирование термоэлектрического модуля базируется на трех фундаментальных физических явлениях: эффекте Пельтье, эффекте Зеебека и Джоулевым тепловыделением [1]. Эффект Пельтье представляет собой процесс переноса тепловой энергии через электрический контакт двух разнородных полупроводниковых материалов при прохождении постоянного электрического тока [2, 3]. Направление вектора теплового потока определяется полярностью тока: при положительной полярности наблюдается теплоглощение на одном контакте (режим охлаждения) и тепловыделение на противоположном (режим нагрева), при инверсии полярности тока данные процессы реверсируются [4, 5]. Коэффициент Пельтье (Π) определяется как количество теплоты, переносимое единичным электрическим зарядом, и является ключевым параметром, характеризующим данный эффект [6]. Его величина обусловлена свойствами полупроводниковых материалов (p-n переходы,

преимущественно на основе теллурида висмута, однако современные исследования показывают применимость и других материалов [5-11]) и температурным градиентом между контактирующими поверхностями [5, 12].

Эффект Зеебека проявляется как обратное физическое явление: при установлении температурного градиента между двумя разнородными проводниками возникает термоэлектродвижущая сила (термо-ЭДС), индуцирующая электрический ток в замкнутой цепи [13]. Коэффициент Зеебека (α) количественно характеризует величину индуцированной ЭДС и является взаимосвязанным параметром с коэффициентом Пельтье [14]. В контексте работы ТЭМ при протекании рабочего тока возникающая термо-ЭДС создает противодействующий потенциал внешнему источнику питания, что существенно влияет на результирующее напряжение на клеммах модуля.

Кроме указанных эффектов, в процессе функционирования ТЭМ значительное влияние оказывает Джоулево тепловыделение, возникающее при протекании электрического тока через материал с конечной удельной проводимостью [15]. Данный эффект неизбежно приводит к тепловому разогреву активной зоны элемента и служит основным фактором, ограничивающим эффективность термоэлектрических преобразователей в автоматизированных технологических системах [16, 17]. В рамках расширенных математических моделей также учитывается эффект Томсона, обусловленный переносом тепловой энергии в однородном проводнике при одновременном наличии температурного градиента и электрического тока [18, 19].

На основе фундаментальных физических закономерностей формируются математические соотношения, описывающие динамику тепловых и электрических процессов в ТЭМ. Центральным уравнением, устанавливающим взаимосвязь между электрическими и тепловыми параметрами, является выражение для напряжения на клеммах модуля:

$$V = \alpha \cdot (T_H - T_C) + I \cdot R,$$

где V – напряжение на клеммах, I – сила тока, α – коэффициент Зеебека (эквивалентный коэффициенту Пельтье), T_C и T_H – температуры холодной и горячей рабочих поверхностей соответственно, R – внутреннее активное сопротивление модуля [20]. Данное уравнение демонстрирует аддитивный характер напряжения, складывающегося из термо-ЭДС, обусловленной температурным перепадом, и омического падения напряжения на внутреннем сопротивлении.

Тепловой баланс на каждой рабочей поверхности ТЭМ описывается системой дифференциальных уравнений. Тепловые потоки Q_C на холодной поверхности «С – cold» и Q_H на горячей поверхности «Н – hot» могут быть представлены следующими соотношениями [20, 21]:

$$Q_C = \alpha \cdot T_C \cdot I - \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot R + K \cdot (T_C - T_H),$$

$$Q_H = \alpha \cdot T_H \cdot I - \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot R + K \cdot (T_H - T_C),$$

здесь K – эффективный коэффициент теплопроводности ТЭМ, а составляющие отражают вклад эффекта Пельтье, Джоулева тепловыделения и теплопроводности по закону Фурье соответственно. Указанные уравнения составляют теоретическую основу для построения детализированных физико-математических моделей в специализированных программных пакетах, таких как Simscape.

Ключевым фактором, обеспечивающим высокую точность математического моделирования, является учет температурной зависимости всех основных параметров (α , R , K) [1, 13]. Пренебрежение данной зависимостью и применение постоянных значений параметров приводит к существенным погрешностям в расчетах, особенно при эксплуатации в условиях значительных температурных градиентов или в импульсных режимах управления [1-4, 20-23]. Экспериментальные исследования подтверждают, что электрическое сопротивление возрастает с повышением температуры вследствие усиления фоновое рассеяния носителей заряда [20-24], а коэффициент Зеебека также демонстрирует нелинейную зависимость от температуры [20-25]. Следовательно, для создания адекватной математической модели необходимо использовать температурно-зависимые функциональные зависимости для указанных параметров. На практике данные зависимости часто аппроксимируются полиномами второго порядка [20, 23].

Методы. Перед определением алгоритма анализа данных, необходимо их собрать при помощи испытательного стенда. В состав стенда входит микроконтроллер ESP32 для удаленного доступа по Wi-Fi, тонкопленочные термисторы MF55 NTC10K 1% (4 шт.), радиатор с детерминированными параметрами, лабораторный блок питания E3632 Keysight Technologies с RS-232. Структурная схема стенда представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура испытательного стенда

Для корректной записи данных о температуре, каждый термистор был откалиброван, их функциональные характеристики были внесены в программу микроконтроллера ESP32. Пример такой характеристики представлен на рис. 2. Для калибровки применили метод наименьших квадратов для функции первой степени (1):

$$f(x) = 3.32 \cdot x - 0.038. \quad (1)$$

Показатели качества аппроксимации: SSE – 0.28; R^2 – 0.99; Adjusted R^2 – 0.99; RMSE – 0.059. Данные токопотребления считываются напрямую с блока питания по интерфейсу RS-232, также происходит и автоматическое управление параметрами питающего тока и напряжения.

Процесс считывания и отправки пакета данных пользователю по Wi-Fi через UDP протокол происходит раз в секунду, поэтому запись времени, как отдельного массива данных не требуется. В пакет входят все рассчитанные температуры, токопотребление и напряжение питания.

Также стоит отметить необходимое условие проведения всех испытаний на стенде – это применение радиатора, способного обеспечить достаточную мощность теплоотведения или добавление системы активного охлаждения.

Рис. 2. Пример калибровочной функции при температуре от -10 до 70°C (R – сопротивление, Ом)

Алгоритм проведения испытания для сбора всех необходимых данных состоит из следующих этапов:

1. Установить напряжение питания 5В, ток не ограничивать;
2. Период сбора данных определяется исходя из времени установки переходных процессов. По экспериментам для образца ТЕС1-12706 при напряжениях от 3 до 12В время сбора варьировалось от 4 до 20 минут.
3. Отключить питание и дождаться уравнивания температур в системе с окружающей средой;
4. Установить напряжение питания 9В, ток не ограничивать;
5. Повторить пункт 2,3 данного алгоритма;
6. Установить напряжение питания 12В, ток не ограничивать;
7. Повторить пункт 2,3 данного алгоритма.
8. Можно продолжить сбор точек для получения большего набора данных при других рабочих напряжениях, главное применять правильное охлаждение для горячей стороны элемента Пельтье и учитывать пиковые нагрузки, чтобы образец не вышел из строя.

В результате испытания будет сформирована база данных. Пример переходных процессов по току для популярного на рынке образца ТЕС1-12706 в графическом виде представлен на рис. 3.

Рис. 3. Пример базы измерений тока и напряжения

Идентифицировать параметры Пельтье для составления его динамической модели можно как через нахождение внутреннего сопротивления, так и через определение его рабочей мощности при различных воздействующих факторах.

Таким образом, для первого варианта идентификации необходимо определить зависимость внутреннего сопротивления элемента Пельтье от питающего напряжения и разности температур на его сторонах. Для второго варианта необходимо определить зависимость текущей мощности элемента Пельтье от разности температур на его сторонах и напряжения.

В данной работе были получены обе зависимости, и проведено сравнение точности двух подходов. Оба подхода легли в основу идентификации кривых изменения теплопроводности и коэффициента Зеебека для разных сторон рассматриваемого элемента Пельтье. До вычисления аналитической функции по графикам на рис. 4 кажется, что мощность имеет меньший разброс между экспериментами (1) и (2) и даже опишется меньшей степенью полинома, однако результаты будут иными.

Рис. 4. Графики изменения мощности (а) и сопротивления (б) элемента Пельтье по двум экспериментам, которые обозначены (1) и (2) на легенде графиков

Для получения аналитического выражения, позволяющего рассчитать внутреннее сопротивление термоэлектрического преобразователя в зависимости от воздействий на него, необходимо рассмотреть совокупность данных нескольких экспериментов при различных начальных условиях по напряжению питания. Стационарным для каждого отдельного исследования по протоколу оставляем напряжение.

Применяя полиномиальную аппроксимацию методом наименьших квадратов (МНК), было определено уравнение оптимальной поверхности (2), описывающей внутренне сопротивление элемента Пельтье и его мощностную характеристику в следующих рабочих диапазонах: напряжение от 0 до 12 В, дельта температур от 0 до 54°C, при этом пиковый нагрев горячей стороны не превысил 54°C.

$$\begin{aligned}
 f(x) = & p_{00} + p_{10} \cdot x + p_{01} \cdot y + p_{20} \cdot x^2 + p_{11} \cdot x \cdot y + \\
 & + p_{02} \cdot y^2 + p_{30} \cdot x^3 + p_{21} \cdot x^2 \cdot y + p_{12} \cdot x \cdot y^2 + p_{03} \cdot y^3 + \\
 & + p_{31} \cdot x^3 \cdot y + p_{22} \cdot x^2 \cdot y^2 + p_{13} \cdot x \cdot y^3 + p_{04} \cdot y^4.
 \end{aligned} \quad (2)$$

Переменной «x» в уравнении (2) описывается напряжение питания (В), подаваемое на вход термоэлектрического преобразователя, а переменной «y» - разница между температурой горячей и холодной стороны в °C.

Коэффициенты данного уравнения и качество аппроксимации для описания мощности представлены в таблице 1.

Таблица 1. Коэффициенты уравнения (2) для мощности и показатели качества аппроксимации

Коэффициент	Значение	Коэффициент	Значение	Качество
p_{00}	-0.2609	p_{21}	0.0026	SSE: 470.3 R^2 : 0.9993 Adjusted R^2 : 0.9992 RMSE: 0.3407
p_{10}	0.1628	p_{12}	$8.7558 \cdot 10^{-4}$	
p_{01}	0.0041	p_{03}	$-1.9295 \cdot 10^{-4}$	
p_{20}	0.2879	p_{31}	$-3.8564 \cdot 10^{-4}$	
p_{11}	-0.0436	p_{22}	$2.7012 \cdot 10^{-4}$	
p_{02}	0.0045	p_{13}	$-9.8027 \cdot 10^{-5}$	
p_{30}	$-2.7551 \cdot 10^{-4}$	p_{04}	$1.1256 \cdot 10^{-5}$	

Результат графического представления статической модели изменения мощности элемента Пельтье можно увидеть на рис. 5.

Рис. 5. Результат идентификации зависимости сопротивления от дельты температур на разных сторонах элемента Пельтье

Коэффициенты уравнения (2) и качество аппроксимации для описания внутреннего сопротивления элемента Пельтье представлены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты уравнения (2) для мощности и показатели качества аппроксимации

Коэффициент	Значение	Коэффициент	Значение	Качество
p_{00}	4.1764	p_{21}	-0.0026	SSE: 11.84 R^2 : 0.7641 Adjusted R^2 : 0.7631 RMSE: 0.0608
p_{10}	-0.4585	p_{12}	$7.8074 \cdot 10^{-4}$	
p_{01}	0.1033	p_{03}	$1.1678 \cdot 10^{-5}$	
p_{20}	0.0676	p_{31}	$1.9554 \cdot 10^{-4}$	
p_{11}	0.0014	p_{22}	$-7.5427 \cdot 10^{-5}$	
p_{02}	-0.0046	p_{13}	$1.2051 \cdot 10^{-5}$	
p_{30}	-0.0029	p_{04}	$-1.2903 \cdot 10^{-6}$	

Результат графического представления статической модели изменения внутреннего сопротивления элемента Пельтье можно увидеть на рис. 6.

Рис. 6. Результат идентификации зависимости сопротивления от дельты температур на разных сторонах элемента Пельтье

После получения аналитической функции изменения сопротивления необходимо определить структуру математической модели стенда и сформировать систему ОДУ для нахождения недостающих параметров методом их оценки через переходные характеристики с применением МНК.

Воспользуемся методом накопителей и потоков для описания испытательного стенда через дифференциальные уравнения, где введем следующие обозначения: Θ_1 – представляет собой тепловую инерционность холодной пластины термоэлектрического модуля, Θ_2 – тепловую емкость горячей пластины элемента Пельтье, Θ_3 – аккумулирующую способность теплоотводящего радиатора. Тепловые потоки определяются следующим образом: q_1 характеризует теплообмен между холодной поверхностью Пельтье и окружающей средой; q_2 описывает теплопередачу внутри преобразователя от холодного к горячему спаю; q_3 соответствует тепловыделению, обусловленному омическим сопротивлением проводников (Джоулево тепло); q_4 отражает тепловой эффект, возникающий при протекании электрического тока через контакт двух разнородных проводников (эффект Пельтье); q_5 определяет интенсивность теплоотвода от нагретой поверхности элемента к охладителю; q_6 характеризует рассеивание тепловой энергии от радиатора в атмосферу. Структура модели представлена на рис. 7.

Тепловой поток между окружающей средой и холодной стороной элемента Пельтье описывается следующим выражением:

$$q_1 = S_{pel} (a_0 + a_1 v_{air}) (\theta_{air} - \theta_1), \quad (3)$$

где v_{air} – скорость воздуха в области холодной стороны термоэлектрического преобразователя, м/с; a_0 и a_1 – табличные константы теплоотдачи с учетом движения воздушных масс, Вт/(м²·К); θ_{out} – температура окружающей среды, К; θ_1 – температура холодной стороны элемента Пельтье, К.

Рис. 7. Структура математической модели

Тепловой поток между холодной стороной термоэлектрического преобразователя и его горячей стороной представлен следующим выражением:

$$q_2 = S_{pn} \left(\frac{A_{pn}}{d_{pn}} \right) (\theta_2 - \theta_1), \quad (4)$$

где A_{pn} – это совокупная теплопроводность припоя, полупроводника и воздушной массы элемента Пельтье между керамическими пластинами, Вт/(м·К); d_{pn} – толщина припоя и полупроводниковых элементов в термоэлектрическом преобразователе, м; Θ_2 – температура горячей стороны элемента Пельтье, К.

Джоулев нагрев описывается следующим уравнением:

$$q_3 = 0,5 \cdot I^2 R, \quad (5)$$

где I – сила тока, А; R – сопротивление элемента Пельтье, Ом.

Перенос тепла на основе эффекта Пельтье описывается уравнением:

$$q_4 = \alpha_p \cdot t \cdot I, \quad (6)$$

где α_p – коэффициент Зеебека (в результирующей модели коэффициенты будут рассчитываться для каждой стороны отдельно); t – абсолютная температура полупроводниковых элементов (для упрощения принимаем за температуру стороны элемента Пельтье, которую рассматриваем в основном уравнении модели), К.

Тепловой поток от горячей стороны элемента Пельтье к радиатору охлаждения:

$$q_5 = S_p \cdot \frac{A_t}{d_t} \cdot (\theta_3 - \theta_2), \quad (7)$$

где S_p – площадь внешней поверхности керамической пластины элемента Пельтье, м²; A_t – теплопроводность термопасты/прокладки, Вт/(м·К); d_t – толщина термопасты/прокладки, м; Θ_3 – температура радиатора охлаждения, К.

Тепловой поток от радиатора на горячей стороне элемента Пельтье в окружающую среду:

$$q_6 = S_r (a_0 + v_{airfan}) (\theta_{air} - \theta_3), \quad (8)$$

где v_{airfan} – скорость ветра от системы активного охлаждения, м/с.

Основными накопителями представленного стенда являются две керамические пластины и радиатор охлаждения.

Для керамических пластин накопители описываются следующими уравнениями [24, 25]:

$$\begin{aligned} dQ_1 &= c_{Zr} p_{Zr} V_{Zr} \cdot d\theta_1 \\ dQ_2 &= c_{Zr} p_{Zr} V_{Zr} \cdot d\theta_2, \end{aligned} \quad (9)$$

где c_{Zr} – удельная теплоемкость керамической пластины, Дж/(кг·К); ρ_{Zr} – ее плотность, кг/м³; V_{Zr} – объем керамической пластины, м³; Q_1 и Q_2 – соответственно, количество теплоты в пластинах холодной и горячей стороны термоэлектрического преобразователя, Дж.

Для радиатора охлаждения:

$$dQ_3 = c_r p_r v_r \cdot d\theta_3. \quad (10)$$

Из уравнений (3-10) методом накопителей и потоков можно составить математическую модель, описывающую термодинамический процесс работы элемента Пельтье:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{d\theta_1}{dt} &= \frac{1}{c_a p_a V_a} \left(S_{pel} (a_0 + a_1 v_{air}) (\theta_{air} - \theta_1) + \right. \\ &\quad \left. + S_{pn} \left(\frac{A_{pn}}{d_{pn}} \right) (\theta_2 - \theta_1) - \alpha_p \cdot \theta_1 \cdot I + 0,5 \cdot I^2 R \right), \\ \frac{d\theta_2}{dt} &= \frac{1}{c_a p_a V_a} \left(S_{pn} \left(\frac{A_{pn}}{d_{pn}} \right) (\theta_1 - \theta_2) + \alpha_p \cdot \theta_2 \cdot I + \right. \\ &\quad \left. + 0,5 \cdot I^2 R + S_p \frac{A_t}{d_t} (\theta_3 - \theta_2) \right), \\ \frac{d\theta_3}{dt} &= \frac{1}{c_r p_r V_r} \left(S_p \frac{A_t}{d_t} (\theta_2 - \theta_3) + S_r (a_0 + a_1 v_{airfan}) (\theta_{air} - \theta_3) \right). \end{aligned} \right. \quad (11)$$

Для получения недостающих параметров необходимо провести их оценку, как задачу оптимизации, где решением данной проблемы будет набор значений параметров, удовлетворяющих заданным параметрам их варьирования и минимизирующих расхождение переходных характеристик в результате математического моделирования и данных по результатам экспериментов.

Для ускорения решения данной задачи воспользуемся программным пакетом Simulink с расширением «Parameter Estimator». Данный пакет позволяет выбрать выходные переменные, начальные условия для каждого дифференциального уравнения системы (11) и определить вектор параметров, которые необходимо оценить.

Таким образом, задача сводится к следующему математическому представлению:

$$\min_x \|F(x)\|_2^2 = \min_x [f_1(x)^2 + f_2(x)^2 + \dots + f_n(x)^2],$$

при условии, что $\underline{x} \leq x \leq \bar{x}$, где $F(x)$ – это вектор функций ошибок (остатков), x – вектор оцениваемых параметров, $f_i(x)$ – индивидуальные функции ошибок для каждого измерения. \underline{x} – вектор нижних границ для параметров, \bar{x} – вектор верхних границ для параметров. При этом:

$$f_n(x) = y_{ref}(t_n) - y_{sim}(t_n, x),$$

где y_{ref} – значение, измеренное в реальном эксперименте в момент времени t_n , y_{sim} – смоделированное значение в момент времени t_n .

Результаты. Оценка параметров позволила определить статические модели для основных параметров элемента Пельтье. Также с помощью данного метода был подтвержден материал керамических пластин, исходя из оптимизации времени процессов в моделируемых переходных характеристиках рассматриваемого образца TEC1-12706 путем анализа оптимальной удельной теплоемкости и плотности материала – это Al_2O_3 .

Таким образом, коэффициент теплопроводности при разном питающем напряжении элемента Пельтье описывается следующим законом (рис. 8):

$$f(x) = 0.00697 \cdot x^2 - 0.073 \cdot x + 1.11.$$

Рис. 8. Изменение коэффициента теплопроводности р-п переходов в элементе Пельтье TEC1-1270

Коэффициент Зеебека для холодной стороны при разном питающем напряжении элемента Пельтье описывается следующим законом (рис. 9):

$$f(x) = 0.00033 \cdot x^2 - 0.003135 \cdot x + 0.03878.$$

Рис. 9. Изменение коэффициента Зеебека по холодной стороне в элементе Пельтье TEC1-12706

Коэффициент Зеебека для горячей стороны при разном питающем напряжении элемента Пельтье описывается следующим законом (рис. 10):

$$f(x) = 0.00445 \cdot x + 0.05549.$$

Рис. 10. Изменение коэффициента Зеебека по горячей стороне в элементе Пельтье TEC1-12706

Пример сравнения реальных переходных процессов с математическими моделями представлены на рис. 11 и рис. 12. Пунктиром приведены результаты реальных экспериментов, а непрерывной линией численный результат математической модели.

Рис. 11. Сравнение реальных переходных процессов и результата расчета математической модели с идентификацией параметров по методу нахождения внутреннего сопротивления элемента Пельтье при напряжении питания 5В (1 и 2 – номера реальных экспериментов)

Рис. 12. Сравнение реальных переходных процессов и результата расчета математической модели с идентификацией параметров по методу нахождения мощности элемента Пельтье при напряжении питания 5В (1 и 2 – номера реальных экспериментов)

В таблице 3 представлены погрешности математических моделей, построенных разными подходами, от измеренных значений температур и тока в ходе экспериментов для различных напряжений в процентах.

Таблица 3. Сравнение отклонений математической модели по уравнению сопротивления (эксп. 1) и математической модели по мощности (эксп. 2)

Эксперимент:	1	2	1	2	1	2	1	2
Напряжение питания, В	3		5		9		12	
Холодная сторона элемента Пельтье	2,08 %	1,69 %	1,82 %	2,13 %	0,19 %	14,28 %	1,70 %	0,76 %
Горячая сторона элемента Пельтье	1,93 %	2,59 %	2,69 %	8,40 %	5,44 %	41,22 %	3,71 %	8,79 %
Радиатор	0,48 %	0,10 %	2,40 %	2,45 %	4,84 %	5,07 %	3,23 %	0,97 %
Сила тока	0,01 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,15 %	0,13 %	0,47 %	0,04 %
Среднее отклонение, %	1,13 %	1,10 %	1,73 %	3,25 %	2,65 %	15,17 %	2,28 %	2,64 %

Выводы. Таким образом, были рассмотрены два подхода к идентификации и моделированию переходных процессов элементах Пельтье. Первый основан на определении изменений внутреннего сопротивления, а второй основывается на уравнении мощностной характеристики. В ходе оценки отклонений математических моделей наибольшую результирующую точность показал подход с применением аналитического выражения внутреннего сопротивления рассматриваемого образца термоэлектрического преобразователя. Однако видно, что в некоторых условиях модель на основе мощностной характеристики дает более точные результаты. Поэтому верным решением в дальнейшем развитии данных моделей будет адаптация и применение сразу двух подходов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Performance Analysis of Multistage Thermoelectric Cooler with Water-Cooled / Y. Sun [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2023. – Vol. 2442. – P. 012028. – DOI 10.1088/1742-6596/2442/1/012028.
2. Peltier Device: Electrothermal cooler or thermoelectric generator [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mathworks.com/help/sps/ref/peltierdevice.html> (дата обращения: 25.10.2025).
3. Performance analysis of a thermoelectric cooler with a corrugated architecture / O. Owoyele [et al.] // Applied Energy. – 2015. – Vol. 147. – DOI 10.1016/j.apenergy.2015.01.132.
4. Abdulghani, Z. R. A novel experimental case study on optimization of Peltier air cooler using Taguchi method / Z. R. Abdulghani // Results in Engineering. – 2022. – Vol. 16. – P. 100627. – DOI 10.1016/j.rineng.2022.100627.
5. Giant Deformation Induced Staggered-Layer Structure Promoting the Thermoelectric and Mechanical Performance in n-Type Bi₂(Te, Se)₃ / F. Zhang [et al.] // Small. – 2024. – DOI 10.1002/sml.202401070.
6. Design and preparation of high-performance bulk thermoelectric materials / H. S. Lee [et al.] // Journal of the Korean Ceramic Society. – 2017. – Vol. 54, № 2. – P. 105-115. – DOI 10.4191/kcers.2017.54.2.10.
7. Interfacial reactions in thermoelectric modules / M. Zou [et al.] // Materials Research Letters. – 2018. – Vol. 6, № 3. – P. 143-150. – DOI 10.1080/21663831.2018.1436092.
8. Creep behavior and post-creep thermoelectric performance of the n-type Skutterudite alloy Yb_{0.3}Co₄Sb₁₂ / M. Malki [et al.] // Journal of Materiomics. – 2020. – Vol. 7. – DOI 10.1016/j.jmat.2020.07.012.
9. Half-Heusler thermoelectrics: Advances from materials fundamental to device engineering / W. Li [et al.] // Joule. – 2024. – Vol. 8, № 5. – P. 1274–1311. – DOI 10.1016/j.joule.2024.03.016.
10. Thermoelectric materials for space explorations / D. Palaporn [et al.] // Materials Advances. – 2024. – Vol. 5, № 13. – P. 5351-5364. – DOI 10.1039/D4MA00309H.
11. A comprehensive review of Thermoelectric Generators: Technologies and common applications / N. Jaziri [et al.] // Energy Reports. – 2020. – Vol. 6. – P. 264–287. – DOI 10.1016/j.egy.2019.12.011.

12. Experimental study on the performance of Peltier TEC12706 as a cooling and heating media / S. Sujono [et al.] // *Jurnal Polimesin*. – 2024. – Vol. 22. – P. 600. – DOI 10.30811/jpl.v22i6.5345.
13. Precise characterization of Peltier heat at the heterointerface based on thermography / Z. Wu [et al.] // *Applied Physics Letters*. – 2025. – Vol. 126. – DOI 10.1063/5.0260465.
14. A Novel Approach to Determine the Type of Conductivity in Semiconductors Using a Combined Seebeck and Peltier Effects / N. Numan [et al.] // *International Journal of Innovative Research*. – 2025. – Vol. 12, № 1. – P. 54–64. – DOI 10.53523/ijoirVol12I1ID476.
15. Characterization of Commercial Thermoelectric Modules for Precision Heat Flux Measurement / J. Crossley [et al.] // *Review of Scientific Instruments*. – 2022. – Vol. 93, № 11. – DOI 10.48550/arXiv.2208.04265.
16. Analysis of Transient Modes of Peltier Thermoelectric Elements under Various Input Influences / G. S. Vasilyev [et al.] // *Majlesi Journal of Electrical Engineering*. – 2024. – Vol. 18, № 1. – P. 199-204. – DOI 10.30486/mjee.2024.2000084.1304.
17. Alaoui, C. Peltier Thermoelectric Modules Modeling and Evaluation / C. Alaoui // *International Journal of Engineering*. – 2011. – Vol. 5. – P. 114–121.
18. Безик, Д. А. Определение параметров тепловой модели элементов Пельтье / Д. А. Безик, Т. В. Бычкова // *Информационные и математические технологии в науке и управлении*, 2025. – № 2 (38). – С. 103-112. – DOI 10.25729/ESI.2025.38.2.009.
19. Саблин, М. А. Модули Пельтье SP1848 в режимах теплопереноса и генерации электрической энергии, и их практическое применение / М. А. Саблин, Г. В. Саблина, В. Г. Трубин // *Известия Томского политехнического университета. Промышленная кибернетика*. – 2024. – Т. 2, № 2. – С. 45-51. – DOI 10.18799/29495407/2024/2/52. – EDN VFGTCF.
20. Моделирование и идентификация элемента Пельтье TEC1-12706 для применения в малообъемных биореакторах искусственного ЖКТ рыб / Ю. А. Иванов, А. Д. Лукьянов, Д. Ю. Донской, Д. В. Рудой // *Агроинженерия*. – 2024. – Т. 26, № 3. – С. 58-65. – DOI 10.26897/2687-1149-2024-3-58-65. – EDN BZMDHL.
21. Донской, Д. Ю. Математическая модель малогабаритного биореактора для оценки влияния входных воздействий на его содержимое / Д. Ю. Донской // *Системы управления и информационные технологии*. – 2025. – № 3(101). – С. 54-59. – EDN IWRIXD.
22. Integration of Fresnel Lens Solar Concentration in a TEC1-12706 Thermoelectric Generator Prototype / A. Sofijan [et al.] // *ScienceRise*. – 2025. – Vol. 1. – P. 3–10. – DOI 10.21303/2313-8416.2025.003847.
23. Гринкевич, В. А. Идентификация устройства на основе элемента Пельтье методом наименьших квадратов / В. А. Гринкевич // *Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации*. – 2020. – № 1–2 (46–47). – С. 17–27. – DOI: 10.17212/1727-2769-2020-1-2-17-27.
24. Das, R. AI-Assisted Coding Project in Python: Thermoelectric Simulation of Peltier Device / R. Das. – 2025. – 16 p.
25. Numerical performance estimation of segmented thermoelectric elements / E. Muller [et al.] // *ICT 2005. 24th International Conference on Thermoelectrics*. – Clemson, SC, USA, 2005. – P. 364–369. – DOI 10.1109/ICT.2005.1519959.

REFERENCES LIST

1. Performance Analysis of Multistage Thermoelectric Cooler with Water-Cooled / Y. Sun [et al.] // *Journal of Physics: Conference Series*. – 2023. – Vol. 2442. – P. 012028. – DOI 10.1088/1742-6596/2442/1/012028.
2. Peltier Device: Electrothermal cooler or thermoelectric generator [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mathworks.com/help/sps/ref/peltierdevice.html> (дата обращения: 25.10.2025).
3. Performance analysis of a thermoelectric cooler with a corrugated architecture / O. Owoyele [et al.] // *Applied Energy*. – 2015. – Vol. 147. – DOI 10.1016/j.apenergy.2015.01.132.
4. Abdulghani, Z. R. A novel experimental case study on optimization of Peltier air cooler using Taguchi method / Z. R. Abdulghani // *Results in Engineering*. – 2022. – Vol. 16. – P. 100627. – DOI 10.1016/j.rineng.2022.100627.
5. Giant Deformation Induced Staggered-Layer Structure Promoting the Thermoelectric and Mechanical Performance in n-Type Bi₂(Te, Se)₃ / F. Zhang [et al.] // *Small*. – 2024. – DOI 10.1002/smll.202401070.
6. Design and preparation of high-performance bulk thermoelectric materials / H. S. Lee [et al.] // *Journal of the Korean Ceramic Society*. – 2017. – Vol. 54, № 2. – P. 105-115. – DOI 10.4191/kcers.2017.54.2.10.
7. Interfacial reactions in thermoelectric modules / M. Zou [et al.] // *Materials Research Letters*. – 2018. – Vol. 6, № 3. – P. 143-150. – DOI 10.1080/21663831.2018.1436092.
8. Creep behavior and post-creep thermoelectric performance of the n-type Skutterudite alloy Yb_{0.3}Co₄Sb₁₂ / M. Malki [et al.] // *Journal of Materiomics*. – 2020. – Vol. 7. – DOI 10.1016/j.jmat.2020.07.012.

9. Half-Heusler thermoelectrics: Advances from materials fundamental to device engineering / W. Li [et al.] // Joule. – 2024. – Vol. 8, № 5. – P. 1274–1311. – DOI 10.1016/j.joule.2024.03.016.
10. Thermoelectric materials for space explorations / D. Palaporn [et al.] // Materials Advances. – 2024. – Vol. 5, № 13. – P. 5351–5364. – DOI 10.1039/D4MA00309H.
11. A comprehensive review of Thermoelectric Generators: Technologies and common applications / N. Jaziri [et al.] // Energy Reports. – 2020. – Vol. 6. – P. 264–287. – DOI 10.1016/j.egy.2019.12.011.
12. Experimental study on the performance of Peltier TEC12706 as a cooling and heating media / S. Sujono [et al.] // Jurnal Polimesin. – 2024. – Vol. 22. – P. 600. – DOI 10.30811/jpl.v22i6.5345.
13. Precise characterization of Peltier heat at the heterointerface based on thermography / Z. Wu [et al.] // Applied Physics Letters. – 2025. – Vol. 126. – DOI 10.1063/5.0260465.
14. A Novel Approach to Determine the Type of Conductivity in Semiconductors Using a Combined Seebeck and Peltier Effects / N. Numan [et al.] // International Journal of Innovative Research. – 2025. – Vol. 12, № 1. – P. 54–64. – DOI 10.53523/ijoirVol12I1ID476.
15. Characterization of Commercial Thermoelectric Modules for Precision Heat Flux Measurement / J. Crossley [et al.] // Review of Scientific Instruments. – 2022. – Vol. 93, № 11. – DOI 10.48550/arXiv.2208.04265.
16. Analysis of Transient Modes of Peltier Thermoelectric Elements under Various Input Influences / G. S. Vasilyev [et al.] // Majlesi Journal of Electrical Engineering. – 2024. – Vol. 18, № 1. – P. 199–204. – DOI 10.30486/mjee.2024.2000084.1304.
17. Alaoui, C. Peltier Thermoelectric Modules Modeling and Evaluation / C. Alaoui // International Journal of Engineering. – 2011. – Vol. 5. – P. 114–121.
18. Bezik, D. A. Opredelenie parametrov teplovoi modeli elementov Pelte / D. A. Bezik, T. V. Bychkova // Informatsionnye i matematicheskie tekhnologii v nauke i upravlenii, 2025. – № 2 (38). – S. 103–112. – DOI 10.25729/ESI.2025.38.2.009.
19. Sablin, M. A. Moduli Pelte SP1848 v rezhimakh teploperenosa i generatsii elektricheskoi energii, i ikh prakticheskoe primenenie / M. A. Sablin, G. V. Sablina, V. G. Trubin // Izvestiia Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Promyshlennaia kibernetika. – 2024. – T. 2, № 2. – S. 45–51. – DOI 10.18799/29495407/2024/2/52. – EDN VFGTGF.
20. Modelirovanie i identifikatsiia elementa Pelte TEC1-12706 dlia primeneniia v maloobieemnykh bioreaktorakh iskusstvennogo ZhKT ryb / Iu. A. Ivanov, A. D. Lukianov, D. Iu. Donskoi, D. V. Rudoi // Agroi zheneriia. – 2024. – T. 26, № 3. – S. 58–65. – DOI 10.26897/2687-1149-2024-3-58-65. – EDN BZMDHL.
21. Donskoi, D. Iu. Matematicheskaiia model malogabaritnogo bioreaktora dlia otsenki vliianiia vkhodnykh vozdeistvii na ego sodержimoe / D. Iu. Donskoi // Sistemy upravleniia i informatsionnye tekhnologii. – 2025. – № 3(101). – S. 54–59. – EDN IWRIXD.
22. Integration of Fresnel Lens Solar Concentration in a TEC1-12706 Thermoelectric Generator Prototype / A. Sofijan [et al.] // ScienceRise. – 2025. – Vol. 1. – P. 3–10. – DOI 10.21303/2313-8416.2025.003847.
23. Grinkevich, V. A. Identifikatsiia ustroistva na osnove elementa Pelte metodom naimenshikh kvadratov / V. A. Grinkevich // Doklady Akademii nauk vysshei shkoly Rossiiskoi Federatsii. – 2020. – № 1–2 (46–47). – S. 17–27. – DOI: 10.17212/1727-2769-2020-1-2-17-27.
24. Das, R. AI-Assisted Coding Project in Python: Thermoelectric Simulation of Peltier Device / R. Das. – 2025. – 16 p.
25. Numerical performance estimation of segmented thermoelectric elements / E. Muller [et al.] // ICT 2005. 24th International Conference on Thermoelectrics. – Clemson, SC, USA, 2005. – P. 364–369. – DOI 10.1109/ICT.2005.1519959.

Поступила в редакцию 17.11.2025 г., рекомендована к изданию 15.01.2026 г.

DETERMINATION AND COMPARISON OF IDENTIFICATION AND MODELING METHODS FOR A PELTIER ELEMENT BASED ON ITS TRANSIENT CHARACTERISTICS

Lukianov A.D., Donskoi D.IU.

This paper presents methods for identifying and modeling thermoelectric converters based on the Peltier effect. The methods consist of algorithms for mathematically evaluating the results of a number of physical experiments on a thermoelectric converter under various control conditions and known stationary environmental conditions. The application of the described techniques makes it possible to determine the physical parameters necessary for modeling and unique for each Peltier element. In the course of the work, the parameters of the TEC1-12706 Peltier element, which is popular on the market, were identified and the accuracy of mathematical modeling results based on the proposed approaches was analyzed.

Keywords: Peltier element, approximation, LSM, parametric optimization.

Лукьянов Александр Дмитриевич

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой автоматизации производственных процессов ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.
E-mail: alexlukjanov1998@gmail.com

Lukianov Aleksandr Dmitrievich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Automation of Production Processes of Don State Technical University, Russian Federation, Rostov-on-Don.
ORCID: 0000-0002-3827-6569

Донской Данила Юрьевич

старший преподаватель кафедры автоматизации производственных процессов ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.
E-mail: dand22@bk.ru

Donskoi Danila IUrevich

Senior Lecturer at Department of Automation of Production Processes of Don State Technical University, Russian Federation, Rostov-on-Don.
ORCID: 0000-0002-3556-7758